

Perfil do egresso do programa de pós graduação em Engenharia Biomédica da Universidade de Brasília - Faculdade do Gama

Deniz Helena Pereira Abreu
Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0001-8818-4577

Euler de Vilhena Garcia
Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-6357-4701

Suélia de Siqueira Fleury Rosa
Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-1247-9050

Marília Miranda Forte Gomes
Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0001-8584-9676

Resumo— Este artigo tem por objetivo apresentar um panorama do perfil dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica - PPGEB, da Universidade de Brasília Campus Gama. O programa tem o propósito de formar docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível, desenvolvendo sua capacidade de criação intelectual e sua competência profissional e acadêmica, com vistas à inovação, avanços científicos, tecnológicos e sociais relacionados às aplicações das engenharias, da biologia e das áreas da saúde. Neste artigo está descrita a metodologia utilizada na etapa inicial da coleta de dados que consistiu em pesquisa bibliográfica. Também foram analisados dados do Anuário Estatístico da UnB e dados disponíveis em relatórios da Plataforma Sucupira, referentes ao período de 2010 a 2017. Dentre os resultados quantitativos apurados foi observado que a maioria dos egressos reside no Distrito Federal, se auto declararam de cor branca e possuem formação básica em Engenharia. A relevância do artigo repousa no fato de que a partir do momento que o perfil do egresso é identificado, torna-se possível estabelecer diretrizes e definir ações mais assertivas para o Programa.

Palavras-chaves— Engenharia biomédica, egresso, pesquisa qualitativa, formação

I. INTRODUÇÃO

A Engenharia Biomédica teve seu início logo após a segunda guerra mundial, voltando-se para o estudo de sistemas biológicos complexos (Bioengenharia) e reabilitação de soldados (Engenharia de Reabilitação). Com a evolução crescente da tecnologia nas décadas seguintes a Engenharia Biomédica passou a atuar também no desenvolvimento de instrumentos para uso médico (Engenharia Médica) e na sua utilização adequada em ambiente médico-hospitalar (Engenharia Clínica), além da Bioengenharia e da Instrumentação Médica [1].

Por ser uma área multidisciplinar a Engenharia Biomédica compreende de maneira mais genérica possível, a aplicação dos métodos de distintas áreas das Ciências Exatas no campo das Ciências Médicas e Biológicas [2]. Dentre as atribuições do Engenheiro Biomédico está o desenvolvimento e aplicação, através de abordagens adequadas, de equipamentos destinados à prevenção, ao diagnóstico, à monitoração de parâmetros fisiológicos e terapia de doenças, em unidades de tratamento e hospitais,

explorando de forma adequada suas múltiplas funcionalidades.

A Engenharia Biomédica é uma profissão recente. Foi incluída no currículo universitário em 1921, pelo *Oswalt Institute for Physics in Medicine*, em Frankfurt, na Alemanha, atualmente conhecido como o Instituto Max Planck de Biofísica. No Brasil a formação em Engenharia Biomédica teve início na década de 70, com um curso de mestrado do programa de Engenharia Biomédica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - COPPE/UFRJ, já a graduação em Engenharia Biomédica tem início em 2001, na Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP, seguida pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU. O número de instituições com cursos de graduação em Engenharia Biomédica no Brasil passou de 12 em 2013, para 192 em 2016.

No Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES tem, dentre os seus objetivos, a avaliação da pós-graduação *stricto sensu*, onde o perfil do egresso é um dos elementos avaliados. Assim, identificar o perfil dos Egressos dos Programas de Pós-Graduação tem sido uma preocupação das Instituições de Ensino que os oferece na busca de crescimento e desenvolvimento. Outro ponto relevante para a identificação do perfil do egresso está relacionado à questão da inserção do profissional Engenheiro Biomédico no mercado de trabalho. Na ótica empresarial prevalece o entendimento de que os novos perfis profissionais e os modelos de formação exigidos pelo paradigma de produção capitalista, podem ser expressos resumidamente em dois aspectos: polivalência e flexibilidade profissionais [3].

A Faculdade do Gama - FGA é um campus da Universidade de Brasília - UnB localizado na região administrativa do Gama e entrou em funcionamento no segundo semestre de 2008, com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência na educação superior, oferecendo os cursos de graduação de Engenharia Automotiva, Engenharia de Energia, Engenharia de Software e Engenharia Eletrônica

A Pós-Graduação na FGA, iniciou suas atividades em setembro de 2009 com a primeira turma de *lato sensu* em Engenharia Clínica. Já o Mestrado em Engenharia Biomédica, teve início em setembro de 2010 e ambos são os

primeiros cursos implantados na região Centro-Oeste do Brasil. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica - PPGEB da Universidade de Brasília - Faculdade do Gama - FGA, tem por objetivo formar docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível, desenvolvendo sua capacidade de criação intelectual e sua competência profissional e acadêmica, visando inovação, avanços científicos, tecnológicos e sociais, relacionadas às aplicações das engenharias, à biologia e às áreas de saúde. Suas linhas de pesquisa são a Engenharia Clínica, Bioengenharia, Instrumentação Biomédica e Processamento de sinais e Imagens.

Dessa forma, identificar o perfil do egresso do PPGEB/FGA, contribuirá para a revisão e o estabelecimento de diretrizes do Programa, planejamento de ações e fundamentação do processo decisório de forma a conduzir à evolução do Programa de maneira estruturada e aderente às orientações acadêmicas institucionais e às necessidades do mercado.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Com o intuito de conhecer melhor o tema, foi realizado levantamento bibliográfico com base em material disponível em livros, artigos científicos, bases de dados, dissertações e teses que de alguma forma abordam o tema perfil do egresso independentemente do curso, não se restringindo à Engenharia Biomédica, por acreditar que, em sendo esta uma área multidisciplinar questões relativas ao perfil do egresso de outras áreas pode contribuir para uma análise mais apurada do egresso do PPGEB. Para melhor organização foi utilizado o aplicativo *Mendeley* para hospedar os textos selecionados para leitura. Na sequência, foi realizada a coleta e de dados disponíveis no Anuário Estatístico da UnB e análise de alguns Relatórios disponíveis na Plataforma Sucupira.

O Anuário Estatístico da UnB é um documento elaborado e organizado com base nas informações prestadas pelas unidades acadêmicas e administrativas, pelos centros, órgãos complementares e sistemas eletrônicos de dados da Universidade de Brasília que tem por finalidade consolidar e disponibilizar informações à toda comunidade acadêmica, além de se constituir em um importante referencial para estudos e pesquisas sobre a política educacional da Universidade. A consulta ao Anuário visou coletar dados que pudessem explicitar o fluxo de entrada e saída dos discentes do PPGEB. Foram analisados os dados referentes ao período 2010 a 2018.

Com relação à Plataforma Sucupira, ela foi criada para ser uma ferramenta de coleta de informações, realização de análises e avaliações e ainda ser a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG, tendo dentre os seus objetivos o fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação. Nos relatórios da Plataforma Sucupira a Engenharia Biomédica faz parte do Grupo Engenharias IV. Os dados analisados neste trabalho são relativos aos triênios 2013/2016 e 2017/2019. Os principais documentos analisados foram o Documento de Área, Relatório de Conferência Projetos de Pesquisa, Relatório de Conferência de Discentes, Relatório de Conferência de Docentes, Relatório de Conferência de Turmas, Relatório de Conferência de Disciplinas e Relatório de Conferência de Participantes Externos.

III. RESULTADOS

A. Pesquisa Bibliográfica

As palavras-chaves pesquisadas foram: perfil do egresso e concluintes de curso. Constaram da *Scientific Electronic Library Online - Scielo* 47 resultados para o termo perfil do egresso, com maior volume de publicações em 2014. Para o termo concluintes do curso foram identificados 77 resultados, com maior volume de publicações em 2012. Nos periódicos CAPES constaram 229 publicações com o termo perfil do egresso e 344 registros na busca com o termo concluintes do curso. Na busca na *LILACS* retornaram 117 resultados para concluintes do curso e nenhum resultado para perfil do egresso. Efetuando a busca no Repositório da UnB foram localizados 517 resultados para o termo perfil do egresso e 223 para concluintes do curso. Cabe destacar que a pesquisa foi genérica, ou seja, não verificado os artigos com ambas as palavras chaves.

B. Análise do Anuário Estatístico

Desde que o PPGEB foi implantado em 2010, com 10 ingressantes, o quantitativo vem se ampliando a cada ano, tendo chegado a vinte e nove (29) em 2017 [4]. Por ser um dos programas mais recentes da UnB, o percentual de participação em relação ao total de ingressantes oscila em torno de 0,9% e 1,4%.

No período compreendido entre 2012 a 2017, foram outorgados o grau de mestre à 78 egressos, sendo deste total 53 homens e 25 mulheres. Uma constatação interessante, que poderá ser objeto de análise futura, está relacionada à perceptível redução do quantitativo de desligamentos, pois embora houvesse oscilação no número de ingressantes, os desligamentos no período 2012 a 2017, foram 4 (quatro) a cada ano. Em 2018 ocorreu apenas 1 (um) desligamento, o que representou uma redução de 75%. O número de dissertação homologadas no período 2012 a 2017 tem sido crescente conforme demonstrado na Tabela 1.

TABELA I. DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE DISSERTAÇÕES HOMOLOGADAS POR ANO E SEXO DO AUTOR

Sexo/Ano/Dissertações Homologadas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Masculino	6	3	6	15	8	15	53
Feminino	3	5	3	2	7	5	25
Total	9	8	9	17	15	20	78

C. Relatórios da Plataforma Sucupira

Do universo de 78 alunos titulados até 2018, trabalhou-se com uma amostra que correspondeu a 46% desse universo. Observou-se que da amostra 65% são homens, com idade média de 36 anos. Apenas um estudante declarou ser pessoa com deficiência. Quanto ao local de residência, 88% dos egressos é residente no Distrito Federal [5].

Quanto ao quesito cor/raça, 40% se declararam brancos, 33% pardos e pouco mais de 12% declararam-se negros.

Foi observado que os egressos dos Programas de Mestrado em Engenharia Biomédica também são oriundos de cursos das áreas afins. No que se refere à formação básica, 40% são graduados na área de engenharia, 28% em ciências exatas e 23% na área da saúde. Desses, 43% concluíram os seus cursos

em instituições públicas, dos quais 71% são formados pela UnB. Adicionalmente, 53% já realizaram algum curso de especialização e 38% receberam bolsa do PPGEB UnB

GRÁFICO 1 – ÁREA DE GRADUAÇÃO DOS EGRESSOS

Fonte: Própria

Ao se verificar a inserção no mercado de trabalho uma parte significativa já estava trabalhando (85%). Destes, 41% atuava como celetista e 38% eram servidor público.

Dentre os com ocupação laboral, 41% exerciam/exercem atividade na mesma área em que realizou o mestrado. Por fim, destaca-se que 60% dos mestrados tinham expectativa, ao finalizar o curso, de trabalhar com ensino e pesquisa.

De acordo com os dados estatísticos do período 2013-2016, disponíveis no Relatório da Plataforma Sucupira (2018), alguns egressos são profissionais que atuam no ensino superior ou em cursos de tecnologia e possui vínculo com instituições privadas na Região Centro-Oeste.

IV. DISCUSSÃO

Com os dados quantitativos levantados foi possível observar que a maioria dos egressos reside no Distrito Federal, o que corrobora a expressividade do PPGEB na região Centro-Oeste.

O amplo campo de atuação do Engenheiro Biomédico é comprovado ao constatar que parte dos egressos ocupa cargos estratégicos no âmbito dos serviços públicos federais, estaduais e municipais de saúde, ensino, regulação e administração, destacando-se os Ministérios e o Senado Federal. Também há egressos estão envolvidos em atividades de Co-orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso ou de projetos de iniciação científica, produção intelectual e participação em seminários.

No que tange à multidisciplinariedade da área, esta foi explicitada no quesito formação, ao passo que dentre os concluintes há egressos de diversas áreas das exatas e da área da saúde.

Parte dos egressos entende que a participação em curso de mestrado amplia as chances no mercado de trabalho além de possibilitar o crescimento e fortalecimento profissional.

Por fim, ressalta-se que está sendo delineada uma pesquisa qualitativa e também uma sociodemográfica com o intuito de obter mais dados sobre os egressos.

Há um número relevante de egressos funcionários da Fundação Universidade de Brasília - FUB. Esses servidores/técnicos buscam por meio da participação no programa, o fortalecimento da carreira e da atuação nos seus departamentos dentro do contexto multidisciplinar do

PPGEB-UnB, fortalecendo também a ideia da polivalência e flexibilidade do profissional na busca da empregabilidade.

V. CONCLUSÃO

Conclui-se que conhecer o perfil do egresso é importante ferramenta para delinear políticas e diretrizes para o Programa, tornando-o mais atrativo para a comunidade acadêmica. Outro fato evidenciado foi a constatação da relevância do Programa na Região Centro-Oeste, restando ao egresso buscar outra Instituição de Ensino somente quando este deseja cursar o Doutorado na área, uma vez que ainda não é ofertado na UnB.

AGRADECIMENTO

Universidade de Brasília – Faculdade do Gama e Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica.

REFERENCIAS

- [1] RAMIREZ, Ernesto. “O que é engenharia biomédica?”. Disponível em: <http://www.uel.br/pessoal/ernesto/2ele048/engbio.pdf>. Acesso em 30 mai. 2019.
- [2] CASTRO, Maria Claudia F. de. AKIKUBO, Reinaldo Y. Experiência em engenharia biomédica no centro universitário da FEI. **Anais Congresso Brasileiro de Engenharia 2004**. Brasília, 2004. Disponível em https://fei.edu.br/~mclaudia/_downloads/2004_COBENGE.pdf. Acesso em 03 mar. 2018.
- [3] CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, João Ferreira de; DOURADO, Luiz Fernandes. Política educacional, mudanças no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 22, n. 75, p. 67-83, Ago. 2001. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302001000200006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 04 June 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302001000200006>
- [4] UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Anuário Estatístico 2018. Brasília, 2018.
- [5] CAPES. Relatório Sucupira 2018, Brasília, 2018.